

Uporaba podatkovnih virov ADP in napredne funkcije Excela

Delavnica za novinarje: Uporaba IT za raziskovanje baz podatkov
Transparency International Slovenija

Dr. Ana Slavec

ADP, Univerza v Ljubljani, 26. maj 2017

1. del: Uporaba podatkovnih virov v ADP

- O arhivu
- Opisi podatkov ADP (javno dostopni)
- Dostop do podatkov (za registrirane uporabnike)
 - Namen rabe in odstranitev podatkov
 - Varstvo podatkov
 - Zaščita podatkov in raziskovalna etika
 - Avtorske pravice in citiranje
 - Obveščanje o publikacijah in odgovornost
- Analiza podatkov v Nesstarju
- Prenos podatkov v CSV formatu

- Ustanovljen leta 1997
- **Nacionalno podatkovno središče za družboslovje**
- Dajalci podatkov (4 univerz, zasebnih raziskovalnih centrov, SURS ...)
- Več kot 600 družboslovnih raziskav, najstarejša iz leta 1968
- Preko 700 uporabnikov letno
- Član mednarodnega združenja [CESSDA](#)
- Vključen v [različne mednarodne projekte](#) (DwB, Foster, SEEDS, SaW, SERISS ...)

Teme/vsebina gradiv v ADP

- politika in sistemi družbene blaginje (642)
- **družba in kultura** (369)
- družbena slojevitost in skupine (165)
- delo in zaposlovanje (107)
- informiranje in komuniciranje (71)
- pravo, kriminal in pravni sistemi (50)
- zdravstvo (36)
- izobraževanje (34)
- gospodarstvo (32)
- demografija, prebivalstvo, statistika prebivalstva in popisi (28)
- naravno okolje (28)
- bivalne razmere in načrtovanje rabe prostora (17 raziskav)
- psihologija (1)
- transport, potovanje in mobilnost (7)
- trgovina, industrija in trgi (4)
- znanost in tehnika (5)
- drugo (14)

DRUŽBA IN KULTURA

družbene navade in stališča, [102 raziskav](#)
družbene razmere in kazalci, [33 raziskav](#)
kulturna in nacionalna identiteta, [11 raziskav](#)
lokalna skupnost, mestno in podeželsko življenje, [23 raziskav](#)
poraba časa, [7 raziskav](#)
prosti čas, turizem in šport, [10 raziskav](#)
vera in vrednote, [10 raziskav](#)

Kako do podatkov na ADP?

SPLETNA STRAN

www.adp.fdv.uni-lj.si

NESSTAR

<http://nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/>

Dostop do podatkov in metapodatkov preko ADP

Seznam raziskav po Izberi

Seznam raziskav po šifri raziskave

Legenda ikon: opis raziskave opis podatkov povezana gradiva in objave nesstar snemi podatke

AA Alpe - Jadran regije
vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - kulturna in nacionalna identiteta, izdelal: NP

ABR97 Mednarodna raziskava o veri in odnosu do cerkve 1997
vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - vera in vrednote, DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča, izdelal: CJMMK

ADS Anketa o delovni sili: Opis serije
serija: ADS, vsebinsko področje: DELO IN ZAPOSLOVANJE, DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje, izdelal: SURS

ADS11 Anketa o delovni sili, 2011: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti
serija: ADS, vsebinsko področje: DELO IN ZAPOSLOVANJE, DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje, izdelal: Ni podatka

ADS10P Anketa o delovni sili, 2010: Letna datoteka - anonimizirana
serija: ADS, vsebinsko področje: DELO IN ZAPOSLOVANJE, DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje, izdelal: Ni podatka

ADS10 Anketa o delovni sili, 2010: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti
serija: ADS, vsebinsko področje: DELO IN ZAPOSLOVANJE, DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje, izdelal: Ni podatka

ADS09 Anketa o delovni sili, 2009: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

Kaj najdeš na spletni strani?

- ✓ Opis raziskave
- ✓ Opis podatkov
- ✓ Povezana gradiva in objave

Arhiv družboslovnih podatkov

nesstar

Nesstar is an entrance to a virtual data library allowing you to search for, locate, browse and download a wide variety of statistical and related data

Pozdravljeni v Nesstar katalogu Arhiva družboslovnih podatkov!

Z obstoječim pregledovalnikom lahko pregledujete raziskave, izvajate analize na podatkih raziskav, si snimate podatkovno datoteko ali opis raziskave.

Predlagamo, da pred prvo uporabo preberete **Uporabniški vodič**, ki vas bo vodil skozi glavne elemente pregledovalnika in vam tako omogočil njegovo najboljšo izrabo.

Za iskanje določene raziskave ali teme uporabite gumb za enostavno iskanje. Kot rezultat se izpiše seznam raziskav, ki pokrivajo iskano vsebino.

Če pa vas bolj zanimajo spremenljivke uporabite gumb za napredno iskanje in izberite ustrezno iskalno polje ter ustrezen izpis (po raziskavah ali po spremenljivkah).

Opozorili: - Za analizo in prenos datotek se je potrebno registrirati.
- Zaradi objektivnih razlogov nekatere raziskave hranjene v ADP niso predstavljene v Nesstar pregledovalniku. Celoten seznam raziskav najdete [tukaj](#).

Za kontaktiranje v primeru dodatnih vprašanj uporabite arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si.

Legenda opisa stopnje raziskav:

- 1 - Polni opis raziskave
- 2 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke
- 3 - Polni opis raziskave z imeni spremenljivk s polnim besedilom vprašanj

Any analyses carried out on data provided through Nesstar software are undertaken at the user's risk. Neither Nesstar Ltd., the data owner or publisher accept any responsibility for the results generated. We recommend you take time to understand the suitability of the data for analysis, for example understanding sampling and weighting. All use of data should acknowledge the copyright owner, depositor and publisher and also ensure that appropriate citation is made in any subsequent publications.

Kaj najdeš na Nesstarju?

- +
- ✓ Omogoča analizo preko spleta

http://www.adp.fdv.uni-lj.si/media/gradiva/Vodic_po_Nesstarju.pdf
<http://www.nesstar.com/help/4.0/webview/getting-started/getting-to-know-nesstar-webview.html>

Seznam raziskav po

Seznam raziskav iz serije SJM

Legenda ikon: opis raziskave opis podatkov povezana gradiva in objave

- Izberi
- Šifri raziskave
- Serijah
- Vsebinskih področjih
- Dajalcih
- Letih izdelave
- Letih produkcije
- Avtorjih
- Statusu
- Mednarodnih raziskavah
- Najpogosteje uporabljenih raziskavah

CESTE94 **Slovensko javno mnenje 1994/3: Raziskava o avtocestah v Sloveniji**
serija: **SJM, CESTE**, vsebinsko področje: TRANSPORT, POTOVANJE IN MOBILNOST,
izdelal: CJMMK

SJM10 **Slovensko javno mnenje 2010: Evropska družboslovna raziskava**
serija: **SJM, ESS**, vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA -
družbene razmere in kazalci, DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča,
izdelal: CJM

SJM092 **Slovensko javno mnenje 2009/2: Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti**
serija: **SJM, CSES**, vsebinsko področje: POLITIKA - spori, varnost in mir, POLITIKA,
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije, izdelal: CJMMK

SJM091 **Slovensko javno mnenje 2009/1: Mednarodna raziskava: religija (ISSP 2008) in družbene neenakosti (ISSP 2009)**
serija: **SJM, ISSP**, vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA
- vera in vrednote, izdelal: CJMMK

SJM082 **Slovensko javno mnenje 2008/2: Evropska družboslovna raziskava**
serija: **SJM, ESS**, vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA -
družbene navade in stališča, izdelal: CJMMK

Slovensko javno mnenje 2010: Evropska družboslovna raziskava

Opis raziskave

Opis podatkov

Povezana gradiva in objave

Snemi podatke

[Celoten opis raziskave](#)

ADP - IDNo: SJM10

Glavni avtor(ji):

- Kurdija, Slavko
- Malnar, Brina
- Uhan, Samo
- Hafner-Fink, Mitja
- Štebe, Janez

[Ostali \(strokovni\) sodelavci »](#)

Izdela datoteko podatkov:

CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (Ljubljana, Slovenija; 2011)

Finančna podpora:

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Serija:

- [SJM/Slovensko javno mnenje Več »](#)
- [ESS/Evropska družboslovna raziskava Več »](#)

Ključne besede:

spremljanje množičnih medijev, uporaba interneta, zaupanje v sočloveka, zaupanje v politične institucije, voljena stranka, udeležba na volitvah, politična participacija, strankarske preference, članstvo v političnih strankah, zadovoljstvo z življenjem, zadovoljstvo z delovanjem demokracije, odnos do priseljencev, vpliv priseljevanja na nacionalno gospodarstvo, občutek osebne sreče, socialni stiki, strah pred kriminaliteto, ocena zdravstvenega stanja, verska pripadnost, obiskovanje verskih obredov, diskriminacija, enakopravnost, državljanstvo, brezposelnost, demografija, osebne značilnosti, policija in organi pregona, sodišča, delo, družina, blaginja

Dostop do podatkov:

[opis](#) | [snemi podatke](#)

Status raziskave: 4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

9: najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

cobiss tip 2.20

Datum prve podatkovne objave: 2012

Kako citiram to raziskavo?

Kurdija, Slavko, Brina Malnar, Samo Uhan, Mitja Hafner Fink in Janez Štebe. Slovensko javno mnenje 2010: Evropska družboslovna raziskava [datoteka podatkov]. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdelava], 2011. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2012.

Sorodne raziskave:

Arhiv družboslovnih podatkov

- ADP
- ADP-en
- Poizvedba za: (sjm10) (2 Zadetkov)
 - ADP
 - [SJM10]³ Slovensko javno mnenje 2010 : Evropska družboslovna raziskava
 - Metapodatki
 - Opis spremenljivk
 - Množični mediji
 - Politika
 - Osebno življenje
 - Delo
 - Ekonomska morala in pravičnost
 - Demografija
 - Človekove vrednote
 - Eksploimentalni vprašalnik - verzija A
 - Eksploimentalni vprašalnik - verzija B
 - Eksploimentalni vprašalnik - verzija C
 - Uporabniško določene spremenljivke
 - Zaznamki
 - Prosimo prijavite se
 - ADP-en
 - [SJM10]³ Slovenian Public Opinion 2010 : European Social Survey

Nadzor dostopa

Za dostop do podatkov je potrebna registracija.

Uporabniško

ime:

Geslo:

[Ste pozabili geslo?](#)

Neregistrirani uporabniki
Za dostop do podatkov se morate **registrirati**.

Za dostop do gradiv se morate registrirati.

Namen rabe

- Dovoljenje za uporabo podatkov je vezano na konkretnega uporabnika in ni prenosljivo. Uporabniško ime in geslo sme uporabljati izključno uporabnik, ki mu je le-to bilo dodeljeno.
- Uporabnik se zaveže, da bo podatke uporabil samo za namen, ki ga je opredelil ob registraciji, po tem mora podatke varno izbrisati. Če želi podatke uporabiti za kak drug namen, mora na novo zaprositi pri ADP.
- Uporabnik se zaveže, da bo prejeto datoteko uporabljal največ leto dni po prejemu in jo bo po koncu rabe varno izbrisal.

Varstvo podatkov

- Uporabnik se zaveže, da bo pri prenosu podatkov, hrambi in uporabi zagotovil zadostno mero varstva podatkov ter da bo pri delu spoštoval zakonodajo in etična pravila stroke in organizacije, ki ji pripada.
- Uporabnik zagotavlja, da tretje osebe ne bodo imele dostopa do podatkov. To pomeni med drugim tudi, da je kopije gradiva prepovedano izročati tretjim brez poprejšnjega pisnega dovoljenja ADP.

Zaščita podatkov in raziskovalna etika

- Uporabnik podatkov se zaveže, da ne bo zlorabil zaupnosti in zasebnosti posameznikov ali organizacij vključenih v raziskavo. Uporabnik mora zaupnost vseh informacij ohraniti tudi, ko objavi svoje raziskovalne rezultate.
- Uporabnik se zaveže, da bo za posamezne datoteke spoštoval posebne omejitve, če so le-te podane.
- Uporabnik bo, ko uporablja podatke, spoštoval etična pravila stroke in organizacije, ki ji pripada in se bo v primeru nejasnosti posvetoval z ADP.

Avtorske pravice in citiranje

- Izvirni avtorji podatkov obdržijo avtorske pravice nad podatki.
- Uporabnik se zaveže, da bo tako podatke kot njihove izvirne avtorje in ADP citiral v vseh objavah in predstavitev, v katerih bo uporabil podatke.

Kako citiram to raziskavo?

Hafner Fink, Mitja in Marjan Malešič. Slovensko javno mnenje 2015: Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti [datoteka podatkov]. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdelava], 2015. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2016. ADP - IDNo: SJM15.

Obveščanje o publikacijah ter odgovornost

- Uporabnik se zaveže, da bo ADP obvestil o vseh objavah in prezentacijah, v katerih je uporabil podatke. To naj naredi čim prej po dogodku oz. objavi, in sicer tako, da posreduje povezavo do objave ali do zapisa v sistemu Cobiss.
- Uporabnik se zaveže, da bo ADP obvestil o vsakršnih napakah ali pomanjkljivostih, ki bi jih odkril v povezavi s podatki. Izvirni avtorji podatkov in ADP ne prevzemata odgovornosti za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti podatkov.
- Izvirni avtorji in ADP ne prevzemajo odgovornosti za rezultate ali interpretacije, ki izvirajo iz sekundarne rabe podatkov.

Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

<http://nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/>

KORAK 1
Kliknem na listič TABELA

Datoteka podatkov [SJM112]⁹ Slovensko javno mnenje 2011/2 :
Svetovna raziskava vrednot in Ogledalo javnega mnenja

	Izberite 'Dodaj v stolpec'				
Izberite 'Dodaj v vrstico'	Za zapolnitev te tabele morate izbrati spremenljivko iz seznama na desni, jo označiti in jo dodati v vrstico, stolpec ali podtabelo. Za izbrano spremenljivko lahko izračunate tudi opisne statistike.				

KORAK 2
Spremenljivko bodisi dodamo v vrstico, stolpec, v podtabelo ali pa zanjo izračunamo opisne statistike (levi klik miške na spremenljivko v seznamu levo)

- opred
- ločitev
- spolni odnosi pred poroko
- samomor
- da mož
- da star
- nasilje
- evtana
- prostitu
- smrtna

<input type="checkbox"/> da mož	Dodaj v vrstico.
<input type="checkbox"/> da star	Dodaj v stolpec.
<input type="checkbox"/> evtana	Dodaj v podtabelo.
<input type="checkbox"/> prostitu	Izračunaj opisne statistike.

Unlocking data – creating knowledge

- Družina
- Nacionalna identiteta

Opis raziskave

Opis podatkov

Povezana gradiva in objave

Snemi podatke

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar

OPIS

TABELA

ANALIZA

Datoteka podatkov [SJM10]³ Slovensko javno mnenje 2010

Evropska družboslovna raziskava

Prenos datoteke

Izberite format datoteke.

Če želite samo delno datoteko izberite 'Delna datoteka'.

Pritisnite 'Prenesi' za začetek prenosa.

Operacija lahko od vas zahteva vpis gesla.

SPSS prenosljiva datoteka

PRENESI

DELNA DATOTEKA

download_include_computed

Prenesite dokumentacijo

Izberite format dokumenta.

Pritisni 'Prenesi'.

ddi.pdf

PRENESI

Pritisnite 'Prenesi' za začetek prenosa.

-- Izberite format podatkovne datoteke --

SPSS

SPSS prenosljiva datoteka

Stata v.8

Stata v.7

download_NSDstat

NSDstat

Statistica

DIF

Besedilna datoteka

Besedilo ločeno s tabulatorji

SAS

Besedilo ločeno z vejico

PRENESI

2. del: napredne funkcije Excela

2. del: napredne funkcije Excela

- Uvoz podatkov v Excel
 - Uvoz podatkov v CSV/TXT formatu
 - Uvažanje podatkov s spleta
- Pregledovanje podatkov v Excelu
 - Fiksiranje vrstic/stolpcev
 - Filtriranje podatkov v tabeli
 - Pogojno oblikovanje
- Priprava podatkov v Excelu
 - Posebno lepljenje
 - Relativno sklicevanje
 - Funkcije za besedilo
 - Funkcija VLOOKUP
- Analiza podatkov v Excelu
 - Vrtilne tabele

Uvažanje podatkov s spleta

From
Web

- Primer dnevne tečajnice – referenčni tečaji ECP: <https://www.bsi.si/podatki/tec-bs.asp>
- Primer ADP: <http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/>

Fiksiranje vrstic/stolpcev

Filtriranje podatkov v tabeli

Posebno lepljenje

Paste Special [?] [X]

Paste

- All
- Formulas
- Values
- Formats
- Comments
- Validation
- All using Source theme
- All except borders
- Column widths
- Formulas and number formats
- Values and number formats
- All merging conditional formats

Operation

- None
- Add
- Subtract
- Multiply
- Divide

Skip blanks Transpose

Paste Link OK Cancel

Absolutno in relativno sklicevanje

= A1

= \$A1

= A\$1

= \$A\$1

Pogojno oblikovanje

	A	B	C	D	E	F
1	A1	A2	A3	A4	A5	A6
2	3	1	1	1	1	0
3	6	4	0	66	1	0
4	3	2	2	0	0	66
5	3	2	2	0	0	66
6	1	1	2	1	0	66
7	4	2	2	1	1	1
8	2	2	4	1	1	1
9	7	2	7	1	0	66
10	6	1	7	1	0	66
11	4	1	7	2	1	1
12	7	3	0	66	1	0
13	1	1	0	66	0	66

Conditional
Formatting ▾

Funkcije za besedilo

- CONCAT/CONCATENATE
- CLEAN
- FIND
- LEFT
- RIGHT
- LEN
- MID
- TRIM
- ...

Funkcija VLOOKUP

Primer uporabe: vnos imen regij iz druge tabele.

Vrtilne tabele

PivotTable

Primer uporabe: podatki RPN.

Uvoz TXT datoteke: primer britanskega registra

http://download.companieshouse.gov.uk/en_pscdata.html

People with significant control (PSC) snapshot

What is it?

The People with significant control (PSC) snapshot is a downloadable data snapshot containing the full list of PSC's provided to Companies House.

Each data file is provided in JSON format and can be downloaded as a single file or as multiple files for ease of downloading. All files are overwritten daily with the latest information.

This snapshot is provided free of charge and will not be supported.

When will it be updated?

The latest snapshot will be updated every morning before 10am GMT.

Additional Information

The contents of the snapshot have been compiled up to the end of the previous day.

By following the link below you can find further information on PSC, details of the PSC Streaming API, a list of the data fields contained in the snapshot and example data files.

[PSC streaming API information](#)

How to download PSC data

Either download the PSC data as one large file or as smaller multiple files (for ease of downloading).

PSC data as one file:

- [persons-with-significant-control-snapshot-2017-05-26.zip](#)

PSC data as multiple files:

- [psc-snapshot-2017-05-26_1of9.zip \(63Mb\)](#)
- [psc-snapshot-2017-05-26_2of9.zip \(63Mb\)](#)
- [psc-snapshot-2017-05-26_3of9.zip \(63Mb\)](#)
- [psc-snapshot-2017-05-26_4of9.zip \(63Mb\)](#)
- [psc-snapshot-2017-05-26_5of9.zip \(63Mb\)](#)
- [psc-snapshot-2017-05-26_6of9.zip \(62Mb\)](#)
- [psc-snapshot-2017-05-26_7of9.zip \(63Mb\)](#)
- [psc-snapshot-2017-05-26_8of9.zip \(51Mb\)](#)
- [psc-snapshot-2017-05-26_9of9.zip \(10Mb\)](#)

Last Updated: 26/05/2017

Predogled TXT datoteke v Notepad ++

```

psc-snapshot-2017-05-19_1of9.txt
1  {"company_number": "09145694", "data": {"address": {"address_line_1": "St. Andrews Road", "country": "Engle
2  {"company_number": "08581893", "data": {"address": {"address_line_1": "High Street", "address_line_2": "Wer
3  {"company_number": "08581893", "data": {"address": {"address_line_1": "High Street", "address_line_2": "Wer
4  {"company_number": "01605766", "data": {"address": {"address_line_1": "Wates House", "address_line_2": "Ste
5  {"company_number": "10259080", "data": {"address": {"address_line_1": "College Avenue", "country": "United
6  {"company_number": "10259079", "data": {"address": {"address_line_1": "Paul Street", "country": "United Kir
7  {"company_number": "10259081", "data": {"address": {"address_line_1": "Barkerhouse Road", "country": "Engle
8  {"company_number": "05727961", "data": {"address": {"address_line_1": "Worcester Court", "address_line_2":
9  {"company_number": "03306517", "data": {"address": {"address_line_1": "Hythe Quay", "address_line_2": "Spur
10 {"company_number": "03306517", "data": {"address": {"address_line_1": "Hythe Quay", "address_line_2": "Spur
11 {"company_number": "01943460", "data": {"address": {"address_line_1": "Holywells Road", "country": "United
12 {"company_number": "01943460", "data": {"address": {"address_line_1": "Holywells Road", "country": "United
13 {"company_number": "09669269", "data": {"address": {"country": "England", "locality": "Leighton Buzzard", "l
14 {"company_number": "05495577", "data": {"address": {"address_line_1": "Milton Court", "address_line_2": "Re
15 {"company_number": "05495577", "data": {"address": {"address_line_1": "Milton Court", "address_line_2": "Re
16 {"company_number": "04144528", "data": {"address": {"address_line_1": "Holywells Industrial Estate", "addr
17 {"company_number": "04144528", "data": {"address": {"address_line_1": "Holywells Industrial Estate", "addr
18 {"company_number": "02860047", "data": {"address": {"address_line_1": "Holywells Road", "address_line_2": '
19 {"company_number": "02860047", "data": {"address": {"address_line_1": "Holywells Road", "address_line_2": '
20 {"company_number": "07300192", "data": {"address": {"address_line_1": "2 Button Bridge Lane", "country": "I
21 {"company_number": "07477934", "data": {"address": {"address_line_1": "Kempson Way", "country": "England", '
22 {"company_number": "07477934", "data": {"address": {"address_line_1": "Kempson Way", "country": "England", '
23 {"company_number": "SC252199", "data": {"address": {"address_line_1": "Midlothian Drive", "address_line_2"
24 {"company_number": "06520661", "data": {"address": {"address_line_1": "Park Square West", "country": "Unite

```


From
Text

Uvozimo v Excel in preizkusimo vse napredne funkcije, ki smo se jih naučili v predavanju.

Kontakt

E-mail: ana.slavec@fdv.uni-lj.si

Twitter: @aslavec

Univerza v Ljubljani

Fakulteta za družbene vede

Arhiv družboslovnih podatkov

Kardeljeva ploščad 5

1000 Ljubljana

www.adp.fdv.uni-lj.si

arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

Arhiv.Druzboslovnih.Podatkov

@ArhivPodatkov

Univerza v Ljubljani

cessda saw

cessda